

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

QAYUMOVA Umida Muhammadjon qizi

*Namangan davlat universiteti
sotsiologiya mutaxassisligi
magistranti*

Ilmiy rahbar: SODIRJONOV Muxriddin Maxammadaminovich

*Namangan davlat universiteti
Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14072610>

INSON KAPITALI RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY SIFATLI TA'LIMNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi inson kapitali rivojlanishida ta'lim hususan oliy ta'limning tutgan o'rni sotsiologik tahlil etildi. mavzu katta hajmdagi ilmiy nazariy o'rganishni talab qilsada - zamonaviy ta'lim tendensiyalari, ijtimoiy hamkorlik, o'zaro aloqadorlik dialektikasi sifatida tadqiq etildi.

Ta'lim orqali ijtimoiy-iqtisodiy faravonlikni oshirish, yoshlarda ijtimoiy me'yorlar, sotsial mobillikni faollashtirish, ko'nikma va odatlarni shakllantirishda hamda daromadlar o'sib barqarorligini ta'minlashdagi xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: inson, qobiliyat, ta'lim, kompetentsiya, iqtisodiyot, salomatlik, ijtimoiylashuv, jamiyat, investitsiya, sotsial mobillik, oliy ta'lim, bandlik.

MODERN QUALITY IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IMPORTANCE OF EDUCATION

ANNOTATION

In this thesis, the role of education, especially higher education, in the development of human capital was sociologically analyzed. although the topic requires a large amount of scientific theoretical study, it was studied as a dialectic of modern educational trends, social cooperation, and interrelationship.

Conclusions on increasing social and economic empowerment through education, activating social norms and social mobility in young people, forming skills and habits, and ensuring the growth and stability of incomes are given.

Key words: human, ability, education, competence, economy, health, socialization, society, investment, social mobility, higher education, employment.

СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВАЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной диссертации был проведен социологический анализ роли образования и высшего образования в развитии человеческого капитала. Хотя тема требовала большого объема научного теоретического изучения - исследовалась как диалектика современных образовательных тенденций, социального взаимодействия, взаимодействия. Даны выводы по повышению социально-экономического благосостояния через образование, социальным нормам у молодежи, активизации социальной мобильности, формированию навыков и привычек, а также обеспечению стабильности роста доходов.

Ключевые слова: человек, способности, образование, компетентность, экономика, здоровье, социализация, общество, Инвестиции, социальная мобильность, высшее образование, занятость.

Inson kapitali o‘z tarkibida bir qator ijtimoiy-biologik yaxlitlik komponentlarini qamrab oladi va uni sotsiumga yo‘naltirib boradi. Bular demografik, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, mehnat, madaniy, fuqarolik, ma‘naviy-axloqiy, axborotlarga egalik komponenti va shu kabilardan iborat. Belgilangan tarkibiy qismlarning har biri kapital sifatida ijtimoiy zarur faoliyat turlari va funksional imperativlarga mos keladi. Shu bilan birga, inson kapitaliga xizmat qiluvchi uch xil salohiyat turini ajratib ko‘rsatish mumkin [9]. Bular:

a) shaxs va jamoaning ehtiyoj, qobiliyat va ijtimoiy hayotni qo‘llab-quvvatlashga oid komplekslar tizimi;

b) ehtiyoj, qobiliyat va malakaga oid tizimlar majmuasi;

v) odatiy hayot faoliyatidir.

Inson kapitalining rivoji ham shaxsning ongi, odob-axloqi, ma‘naviyati, dunyoqarashi, talab-ehtiyojlarining qondirilishi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog‘liqdir. Jamiyat qanday bo‘lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui bo‘lgan inson kapitali ham unga mos bo‘ladi. Inson aql-idpok sohibi bo‘lganligi uchun real dunyodagi voqealarni biladi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o‘rab turgan barcha ijtimoiy muhitda ro‘y berayotgan voqealar ta‘siri kuchli bo‘ladi [9].

Inson kapitali rivojida ta‘lim masalalari muhim o‘rin tutishini ilgari surgan ingliz olimi P. Uolshning fikriga ko‘ra: “XIX asrdan boshlab, ko‘plab iqtisodchilar insonni jamiyat rivojining asosiy kapitali toifasiga kiritadilar. Chunki, inson kapitali bu - xarajatlarni foyda bilan qaytarish uchun sarflangan harajatlarni talab etadi va qo‘shimcha tarzda unga xizmat qiladi. Biroq, bunday xulosaga kelish umumiy ma‘noda e‘tirof qilingan va o‘zaro munosabatlarga kirishishda barcha odamlar uchun asosiy kapital hisoblangan ta‘lim va tarbiya harajatlarining barcha turlari iqtisodiy qiymat sifatida belgilanadi”[4].

Iqtisodiy o‘shish omillari tizimida 1960 yilda iqtisodchilar T. Shuls va G. Bekker tadqiqotlarida “Inson kapitali” kategoriyasi jiddiy o‘rganilgan [5].

“Inson kapitali” omili faqat inson (ta‘lim va kasbiy mahoratlar bo‘yicha)ga sarflangan investitsiyalar majmui sifatida tushunilib, uning natijasida sotsiumning ishlash qobiliyati oshdi. Yillar o‘tib, Ushbu tushunchaga oid kategoriyalar shaxs va umuman jamiyatning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan bilim, ko‘nikma hamda malakalar majmui sifatida ko‘rib chiqish imkonini berdi” [6, B.102-110].

XXI asrga kelib, “Inson kapital”ining o‘rniga “bilimlar iqtisodiyoti asri” degan atama ahamiyat kasb eta boshladi. Mazkur iborani birinchi bo‘lib nemis olimi F. Mechlar 1962-yilda “Bilimlar iqtisodiyoti” degan asarida qo‘llagan edi.

Bugungi kunga kelib, XXI asr iqtisodiyotini tavsiflashda ushbu atamaga tez-tez murojaat qilinib, yangi texnologiyalar asrida yangi bilimlarni shakllantirish, taqdim etish, foydalanish (isteʼmol qilish) va takomillashtirishda alohida oʻrin tuta boshladi [7, B.62-72].

Inson kapitali ishlab chiqarish poydevorining hal qiluvchi elementidir; taʼlim iqtisodiyot va jamiyat uchun inson kapitalini rivojlantirish uchun masʼuldir. Taʼlim inson kompetentsiyalari, ijtimoiy meʼyorlar, odatlar va ishlab chiqarishni yaxshilash orqali jamiyatning hayot sifatini oshiradi. Bu iqtisodiy-ijtimoiy farovonlikni oshirish uchun mamlakatning taʼlimga sarmoyasidir.

Yangi ming yillikda bilimlar zamonaviy muhim jarayonlarni aks ettiruvchi atamalar “globalashuv”, “axborotlashuv”, “tarmoqlar” va “ekomuhitni yaxshilash va saqlab qolish”da namoyon boʻladi. Maʼlumki, XX asrning asosiy yutugʻi jismoniy mehnat ishtirokchilari (konveyerlar, sanoatni avtomatlashtirish va b. samaradorligini oshishi bilan ahamiyat kasb etgan.

Sotsiolog P. Drukkerning taʼkidlashicha, XXI asrning dominant egalari albatta, “bilimli” va “ilmi” kishilardir. Ularni mutaxassis sifatida yaxshiroq tayyorlash, har qanday mamlakatning intellektual yutugʻi hisoblanadi. Bilimli mutaxassis boʻlish har qanday ishda intellektual mehnatning yuqori unumdorligini taʼminlaydi. Mamlakatdagi intellektual salohiyat davlatga investitsiyalar jalb etish imkoniyatini oshiradi va inson kapitalining barqaror, uzoq muddatli oʻsishi uchun muhim omil sifatida xizmat qiladi [3, B.268].

Rivojlangan mamlakatlarda taʼlimning toʻlik sikliga investitsiya kiritishga, yaʼni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha boʻlgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta eʼtibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu koʻrsatkich atigi 4 barobarni tashkil etadi [1, B.224].

Shu nuqtai nazardan taʼlimga yoʻnaltirilgan investitsiyalar nafaqat mamlakatni rivojlantirishning muhim usuli, inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitalini takomillashtirib moddiy fapovonlik va sogʻlom turmush tarziga erishiladi. Shuni taʼkidlash keppakki, inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Inson qobiliyatlari, bilimlari, koʻnikmalari va tajribasi har bir yosh fuqaroning shaxsiy mulki hisoblanadi.

Toʻgʻri, taʼlim kerak, ammo u tanqidiy fikrlashni shakllantiradigan va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan boʻlishi shart. Oʻtgan davr mobaynida taʼlimda turli salbiy stereotiplar shakllanishi kuzatildi. Jamiyatda ijtimoiy mavqeni oshirish uchungina oliy maʼlumotli boʻlish, qaysi soha boʻlishidan qatʼi nazar, oliy taʼlimni tanlash yoki yoshlarda maktab taʼlimidan soʻng hayotiy pozitsiyalarini talaba boʻlish yoki talabalikka qarab belgilashi kuzatildi. Taʼlim jarayonlarida esa ularga ushbu mahoratlar mexanik tarzda oʻrgatildi. Masalan, siz shunchaki maʼruzalarni tinglaysiz, maʼlum bir detallarni yodlaysiz, formulalarni qoʻllaysiz va taʼlim asosan, shundan iborat boʻlgan. Taqdim etilgan fikrni shubha ostiga olish, ochiq bayon etish va asosiysi, mustaqil fikrlashga juda kam holatlarda eʼtibor qaratildi.

Bugungi davr talabi va xorij tajribasida koʻrish mumkinki, intellektual madaniyatni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shaxs sifatida oʻz fikriga ega boʻlish va oʻz fikri bilan boʻlisha olishgina zamonaviy ilm-fan hamda kasblarga egalik qilish mumkin. Koʻpgina rivojlangan davlatlar, xususan, Yaponiya, Malayziya, Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning rivojlanish japayonida taʼlim tizimi hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.

Bugungi kundagi rivojlanish japayonlari bizning ham oldimizga ushbu davlatlar singari mehnat bozorida talab katta boʻlgan sohalar boʻyicha kadrlar tayyorlash masalasini koʻndalang qoʻymoqda. Hozirgi davrda jahon bozorida shunday kasb va hunarlar vujudga kelganki, ularning aksariyati universitet va kollejlarda emas, balki oddiy oʻquv markazlarida uch yoki bir yilda emas, juda qisqa vaqt ichida tayyorlanmoqda. Bunga koʻplab misollar keltirish mumkin [8, B.57].

Inson kapitali nafaqat xalqaro darajada, balki mahalliy sharoit, shu jumladan, hududiy xususiyatlarga ko‘ra ham ta‘lim va amaliy faoliyat jarayonida inson tomonidan qo‘lga kiritilgan bilim, ko‘nikma hamda qobiliyatdir. U birinchi navbatda, kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish va amalga oshirishga imkon beradi.

Kapital ta‘lim japyoyoni va ijodiy faoliyatda shakllanadi hamda ijtimoiy ishlab chiqarishning ma‘lum bir sohasida qo‘llaniladi. Biz oliy ta‘lim tizimini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, oliy o‘quv yurtlari tizimini yanada rivojlantirish, sohadagi mavjud muammolarni baparaf etish, pirovardida ilm-fanning yirik o‘choqlariga aylantirishga alohida e‘tibor qaratamiz. Aholining oliy ta‘lim bilan qampab olinganlik darajasi muttasil oshirib boriladi [1, B.230].

Ta‘lim va sog‘liqni saqlash yo‘nalishiga mablag‘ ajratish inson kapitaliga kiritiladigan investitsiyalarning muhim qismi hisoblanadi. Birinchidan, ta‘lim qay darajada rivojlangan bo‘lsa, milliy iqtisodiyotda shunga mos kasbiy tayyorgarlikka ega bo‘lgan xodimlar faoliyat ko‘rsatadi va shunga mos iqtisodiy o‘shishga erishiladi.

Ta‘lim sohasi iqtisodiy o‘shishning kafolati bo‘lib hisoblanadi. Jahonning yetakchi olimlari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar har bir qo‘shimcha ta‘lim yili inson umumiy daromadini o‘rtacha 10 foizga oshirishini ko‘rsatgan. Albatta, ushbu jarayonda ta‘lim sifatiga e‘tibor ham muhim omil bo‘ladi. Ikkinchidan, ta‘lim bilan bir qatorda sog‘liqni saqlashga mablag‘ ajratish ham muhim hisoblanadi. Bu kasalliklar va o‘limning qisqarishiga, inson umrining mehnatga layoqatli qismining uzayishiga, shu bilan bir qatorda, inson kapitalining faoliyat ko‘rsatish vaqtini uzayishiga olib keladi.

Mamlakatda aholining intellektual salohiyati yuqori darajaga ko‘tarilishi iqtisodiyot real sektorida innovatsion faoliyatni rivojlantirishga zamin yaratadi. Natijada jamiyat a‘zolari ehtiyoji qondirilishi doimiy ravishda ta‘minlanib boriladi.

Inson kapitalini rivojlantirish dunyo bo‘yicha yetakchi oliy ta‘lim muassasalarini o‘z ichiga olgan raqobatbardosh va moslashuvchan ta‘lim tizimiga asoslangan. Butun dunyo bo‘ylab barcha oliy ta‘lim muassasalarining mehnat jamoalari o‘z ta‘lim muassasalarining nufuzi, uning global reytingda yuqori o‘rni uchun kurashadi.

O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlantirish strategiyasining bosh maqsadi - mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi omil sifatida inson kapitalini rivojlantirishdir.

Ya‘ni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentyabrdagi PF-5544-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2019-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi”da O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga borib Global innovatsion indeks reytingi bo‘yicha jahonning 50 ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish asosiy vazifasi turibdi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: О'zbekiston, - 2021. - Б.230.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга муурожаатномаси // Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь.
3. Питер Ф. Друкер. Эффективный управляющий. - М.: ВСІ, 1994. - С. 268.
4. Корицкий А. В. Введение в теорию человеческого капитала // http://sibupk.nsk.su/New/04/chairs/c_theory/kapital/book1.htm
5. Becker G. S. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. - University of Chicago press, 2009.// Becker G. S. Human capital and the economy //Proceedings of the American philosophical society. - 1992. - Т. 136. - №. 1. - С. 85-92.// Becker G. S. Nobel lecture: The economic way of looking at behavior //Journal of political economy. - 1993. - Т. 101. - №. 3. - С. 385-409.// Schultz T. W. Capital formation by education //Journal of political economy. - 1960. - Т. 68. - №. 6. - С. 571-583.// Schultz T. W. Reflections on investment in man //Journal of political economy. - 1962. - Т. 70. - №. 5, Part 2. - С. 1-8. // Schultz T. W. Investment in poor people. - US Department of Labor, Manpower Administration, 1967.
6. Каменских Е. А. Концептуализация формирования человеческого капитала в социоэкономической системе региона // Научные сообщения. Экономика и управление. - 2010. - №5. - С. 102-110.
7. Хаджалова Х. М. Человеческий капитал современной семьи // Креативная экономика. - 2014. - №11 (95). - С. 62-72.
8. Содиржонов М. М. Инновацион таракқиёт йўлида инсон капиталини ривожланиш жараёнларини оптималлаштириш имкониятлари // Жамият ва бошқарув. - Тошкент, 2020. - №2 (88). - Б. 57.
9. Содиржонов, М. "Инсон капитали ривожини шахсининг онги, билими, ахлоқ-одоби, дунёкарашига боглик". "Янги Ўзбекистон" газетаси 10 (2022).